

COMMUNITY SERVICE, A SUPPORT FOR TO WASTE MANAGEMENT AND NON-HAZARDOUS WASTE

EL SERVICIO COMUNITARIO EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS¹

M. Sc. Elsy Thamara Visbal², M. Sc. Enif María Cothua³ y
M. Sc. María Magnolia Claudeville⁴

RESUMEN

El artículo expone los resultados de experiencias del servicio comunitario que busca implementar el manejo de residuos y desechos no peligrosos en comunidades, ejecutado por la Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral, Venezuela. El objetivo es exponer alcances y resultados del servicio comunitario, con la búsqueda de tipo fenomenológica de potencialidades que subyacen en los comportamientos sociales y productivos, cuyos resultados son experiencias cualitativas documentadas que proponen optimizar el ejercicio de futuras cohortes (acciones), para insumos de investigaciones bajo diversos paradigmas y líneas de trabajo, y la participación del Estado venezolano y las comunidades, como propuesta integradora de Responsabilidad Social.

Palabras claves: Servicio Comunitario; residuos y desechos no peligrosos; responsabilidad social; Universidad Simón Bolívar.

ABSTRACT

The article expose the results of experiences of the community service that seeks to implement the management of non - hazardous waste and wastes in communities, carried out by University Simon Bolívar, Litoral, Venezuela. The objective expose the scope and results of community service, with the search for the phenomenological exploration of potentialities that underlie social and productive behaviors, whose results are documented qualitative experiences that propose to optimize the exercise of future cohorts, for research inputs under different paradigms and lines of work, and the participation of the Venezuelan State and the communities, as an integrative proposal of Social Responsibility.

Key words: Community Service; non-hazardous waste; social responsibility; University Simon Bolívar.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5518251>

Recibido: 17 / 05 / 2017

Aceptado: 14 / 06 / 2017

¹ La investigación se realizó en el marco del proyecto de Extensión de Servicio Comunitario “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el Manejo de Residuos y Desechos no Peligrosos, Generados Como Consecuencia de las Actividades Laborales y Sociales” de la Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral.

² Profa. De la Universidad Simón Bolívar, Dpto. de Tecnología de Servicios, SDL. Ing. Industrial. Representante ante las Comunidades por la USB-SDL. Grupo de Responsabilidad Social Universitaria y Empresarial de la USB. evisbal@usb.ve

³ Profa. De la Universidad Simón Bolívar, Dpto. de tecnología de Servicios, SDL. Ing. Industrial. Responsable del Programa de Acción Social y Desarrollo Comunitario de la USB Sede Litoral. enif@usb.ve

⁴ Profa. De la Universidad Simón Bolívar, Dpto. de Formación General y Ciencias Básicas, SDL. Lic. en Educación Mención Lengua y Literatura. Grupo de RSUE-USB. Coordinadora de Extensión de la USB/SdL. mclaudiville@usb.ve

INTRODUCCIÓN

El manejo de residuos y desechos es un tema que ha tenido gran interés a nivel mundial por la necesidad de preservar un medio ambiente apto para la vida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2012) en Venezuela solo se recicla el 3, 9% de la basura y en el Estado Vargas se recolectan hasta 450.000 Kg/ Día de desechos sólidos, que deberían ser reciclados o en su defecto vaciados en rellenos sanitarios del Estado, esto sin contar con lo que se vierte en ríos, playas y montañas. Además la mitad de la zona costera del Estado Vargas se ha declarado contaminada, por vertederos de escombros, de los puertos, aguas cloacales y basura.

Por otra parte, las Universidades están obligadas por ley a ejecutar, como carga académica, Proyectos de Servicio Comunitario desde el año 2011, razón por la cual se han desarrollado diversos proyectos que buscan resolver problemas en las comunidades. En éste contexto nace un proyecto en la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral, Venezuela, que pretende implementar acciones de Responsabilidad Social Universitaria y resolver los problemas que aquejan a la región, como el manejo de residuos y desechos no peligrosos.

La importancia del estudio se centra en determinar nuevas propuestas para mejorar el manejo de los residuos y desechos no peligrosos de la región, con los grupos de interés de un proyecto servicio comunitario, para lograr el impacto positivo en la comunidad y por lo tanto en el medio ambiente.

En este orden de ideas, la presente investigación estudia el ejercicio de cuatro cohortes del Proyecto de Servicio Comunitario (PSC) denominado “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el Manejo de Residuos y Desechos No Peligrosos, generados como consecuencia de las actividades laborales y sociales” entre los años 2015 y 2017, donde se analiza la problemática de su implementación.

Como resultado de lo expuesto sobre el limitado manejo de residuos y desechos no peligrosos en la zona de Camurí Grande, Estado Vargas, Venezuela, y el ejercicio del Proyecto de Servicio Comunitario (PSC) para aportar soluciones, se plantea la necesidad de determinar la pregunta que soporta el objetivo general: ¿Cuáles son los aportes que genera el PSC denominado “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el Manejo de Residuos y Desechos No Peligrosos (MRD-NP), generados como consecuencia de las actividades laborales y sociales”, en la región de Camurí Grande, Estado Vargas, Venezuela, de las cuatro cohortes del período 2015-2017?

Adicional a la pregunta que soporta al objetivo general, se plantean las preguntas que sustentan los objetivos específicos: ¿Cómo se describe la exploración realizado por los estudiantes, ante el ejercicio del Proyecto de Servicio Comunitario, en el período analizado?, ¿Cuáles son las visiones ofrecidas por los actores involucrados

en el Proyecto de Servicio Comunitario, en el período analizado? y ¿Cuáles son las nuevas categorías que emergen del análisis de las visiones de los actores involucrados, para lograr la sustentabilidad del Proyecto de Servicio Comunitario en las comunidades atendidas?, En este sentido los objetivos de la investigación son:

OBJETIVO GENERAL

Analizar los resultados del Proyecto de Servicio Comunitario denominado “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el MRD-NP, generados como consecuencia de las actividades laborales y sociales”, en la región de Camuri Grande, Estado Vargas, Venezuela, de las primeras cuatro cohortes del período 2015-2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir el proceso exploratorio realizado por los estudiantes, ante el ejercicio del Proyecto de Servicio Comunitario, en el período analizado.
2. Identificar las visiones ofrecidas por los actores involucrados en el proyecto, en el período analizado.
3. Identificar las categorías emergentes que permiten la sustentabilidad del proyecto en las comunidades atendidas.

MARCO REFERENCIAL

En la introducción se expuso que la investigación se basó en el análisis del ejercicio de cuatro cohortes del Proyecto de Servicio Comunitario denominado “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el MRD-NP, generados como consecuencia de las actividades laborales y sociales”, en el cual se busca activar a las comunidades en la disposición adecuada de los residuos sólidos según Carrillo, Visbal y Claudeville (2014). Entendiendo a la Comunidad de práctica profesional como aquella agrupación comunitaria que ejecuta acciones comunes para un entorno determinado, y busca aprender de su propio ejercicio profesional y de otros grupos de trabajo, así como enseñar a otros sus aprendizajes, tal como lo señalan Gairín y Barrera (2014).

En el desarrollo de la investigación se consideró como plan de trabajo el ofrecido por los resultados empíricos del primer informe del proyecto de servicio comunitario de Carreño y Villarte (2015), ya que permitió establecer las bases temporales entre los objetivos propuestos y las acciones por emprender, esto en concordancia con fundamentos teóricos de Gil (2015) y Martins y Claudeville (2013) sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), al plantear las acciones de la universidad como más allá de las naturales a su estructura organizativa y operativa, al ejercer la RSU desde la docencia, proyección social, investigación y gestión interna.

Además se busca implementar los fundamentos teóricos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en específico sobre el ejercicio de la misma como acto que promueve el crecimiento de la empresa y su entorno, para el desarrollo económico, social y medio ambiental, como lo plantean (Aguilera & Puerto, 2012). En este sentido se plantea la importancia de considerar los grupos de interés (stakeholders), y el desarrollo de proyectos por medio de la participación ciudadana en las comunidades atendidas tal y como lo señalan Aguilera y Puerto (2012). Por lo que se plantea en el análisis la validación de la RSE, basada en el constructo social para el desarrollo de las comunidades.

METODOLOGÍA

Como metodología se desarrolló una investigación de campo basado en el Manual UPEL, ya que se analizaron de manera sistemática los problemas para poder describir la realidad, con el objeto de interpretar y entender la naturaleza del fenómeno y lograr extraer las conclusiones en factores que lo definen según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016).

Se escogió la investigación de campo ya que permite el estudio de la realidad de los diferentes actores, en el lugar y tiempo de ocurrencia de los fenómenos, y busca la indagación de las causas, efectos, y estrategias para solución de problemas que afecten posteriores acciones, lo cual es pertinente para el perfeccionamiento de los proyectos de servicio comunitario. Además los escenarios de la investigación son de carácter cualitativo, considerando los informantes claves del PSC quienes exponen sus interpretaciones de la realidad.

Con respecto al método, la presente investigación se desarrolló desde la fenomenología, como lo exponen Aguirre y Jaramillo (2012) en el artículo sobre los aportes que puede ofrecer el método fenomenológico en la investigación educativa, por buscar criterios que posibiliten la interpretación de los diferentes visiones de los actores del hecho educativo. En especial la fenomenología que permite interpretar la realidad del proceso escolar, al observar los fenómenos de los actores del proceso educativo como lo plantean Aguirre y Jaramillo (2012).

En este orden de ideas se desarrollaron las cuatro etapas que se señalan a continuación: Etapa 1: Exponer los hechos, problemas, acciones, relaciones, consecuencias y fenómenos que ocurren en el ejercicio del PSC. Etapa 2: Combinar sujeto y objeto de estudio, donde se integra con el sistema para entender desde dentro lo que acontece en ese mundo. Etapa 3: Construir una interpretación profunda se busca percibir las percepciones de los actores e informantes claves como los profesores que ejercen el rol de tutores involucrados, los alumnos, la comunidad y los coordinadores de los programas. Etapa 4: Examina posibles interpretaciones, como resultado de lo observado, donde se hace referencia al objeto de estudio (el servicio comunitario), el resultado axiológico de la verdad

entendida desde lo práctico y surgido de la experiencia observada en el ejercicio del PSC.

Para analizar los resultados del Proyecto de Servicio Comunitario en las etapas mencionadas, se plantean resultados y conclusiones para cada etapa según los objetivos específicos, como se expone a continuación:

1.- Descripción del proceso exploratorio realizado por los estudiantes: Para ello se estipularon aquellos aspectos que no son evidentes de determinar por medio del fichaje, como lo plantean Palella y Martins (2012) donde una vez definido los eventos se construyen instrumentos para recolectar datos y se genera el análisis y las conclusiones de los eventos, gracias al contacto directo entre los estudiantes, los tutores (académicos y comunitarios), los coordinadores del Servicio Comunitario y los integrantes de la comunidad, con base en los objetivos propuestos. Con todo esto se plantea la necesidad de una interpretación del escenario de carácter cualitativo, considerando principalmente a los informantes claves de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, tutores comunitarios, coordinadores del servicio comunitario), según su actuar, respuestas brindadas y resultados en el PSC como se expone en el siguiente apartado relacionado al segundo objetivo específico de la presente investigación.

2.- Identificación de las visiones ofrecidas por los actores involucrados en el proyecto: Esto se logró con el análisis e interpretación de los datos recogidos y para esto se desarrollaron revisiones cíclicas hasta la interpretación del problema, donde se consideró aplicar la categorización, ya que permitió clasificar los contenidos y áreas abordadas. Esta categorización representa una serie de ideas que se centran en un tema específico a describir, donde las mismas son extraídas de las encuestas, conversaciones y “realidad” de los informantes, así como de la construcción de ideas de los grupos focales. Para luego contrastarlas con referencias bibliográficas y empíricas que ayudan a su vez en ése proceso cíclico a construir nuevas preguntas más profundas, y por lo tanto respuestas a esas preguntas.

En esta parte se examinaron las relaciones de las potencialidades que subyacen en y entre las categorías (Báez & Pérez, 2014), vinculadas a categorías y subcategorías de los sujetos de estudio, así como categorías y subcategorías por tipo de documento considerado, todo lo anterior referido al PSC sobre el MRD-NP, donde una vez ejecutado y finalizado el Servicio Comunitario por los estudiantes, se analizaron los eventos o actividades realizadas, como criterios que buscan develar los fenómenos que subyacen en las relaciones entre los actores, para el logro de los objetivos, en las áreas de los conocimientos planteados.

La categorización permitió aplicar la triangulación de los resultados, lo cual consistió en articular los resultados de la categorización para lograr una mayor validez y confiabilidad. Para esto se construyó una primera estructura de categorías

preliminares que generaron conceptos previos para desarrollar nuevas ideas y contenidos de lo observado (Schettini y Cortazzo, 2015). En este caso las categorías preliminares que se consideraron fueron las relacionadas con los propósitos a develar, y para lograrlo se revisó de manera exhaustiva lo expuesto por los sujetos de estudio como las entrevistas, data de los grupos focales de los diferentes grupos de interés, y referentes empíricos y teóricos relacionados a los temas del MRD-NP para analizar la información. En esencia esto permitió la construcción de las categorías emergentes para desarrollar el tercer objetivo específico de la investigación.

3.- Para la identificación de las categorías emergentes que buscan la sustentabilidad del proyecto: se estudió cada información por cada categoría, para ello los datos fueron vinculados y asociados en elementos que generaron nuevas categorías genéricas (no incluyentes en las categorías preliminares o primarias) y nuevas categorías emergentes generadas no por la data inicial, sino por la interpretación de las categorías primarias.

Es importante mencionar que previo al levantamiento de información se impartió un taller a los estudiantes y profesores sobre cómo diferenciar juicios (creencias) de afirmaciones (hechos concretos), según las interpretaciones fenomenológicas como lo plantean Aguirre y Jaramillo (2012), para discriminar la “realidad” según hechos comprobables que posicionen lo descrito como afirmaciones, de otras distinciones basadas en hechos desconocidos que posibilitan actuar en un proceso de aprendizaje aún no alcanzado para el momento de las conversaciones, entrevistas y toma de datos con la comunidad. Para ello se trabajó con grupos focales representados por los estudiantes, y la comunidad atendida en el servicio comunitario, además de informantes clave como coordinadores administrativos del PSC, tutores académicos y comunitarios, representantes de empresas privadas y entes gubernamentales, donde se siguieron las pautas planteadas por Hamui y Varela (2013).

En este sentido se aplicaron diversas técnicas desde grupos focales, entrevistas no estructuradas y la revisión documental, que permitieron recoger, en diferentes reuniones de trabajo, nueva información de manera repetitiva y cíclica para estructurar una interpretación de la experiencia y realidad analizada. Donde es importante comentar que en los grupos focales se utilizó la metodología de Hamui y Varela (2013), quienes enfocan la dinámica en categorías de estudio de la investigación, buscando aclarar los términos de discusión así como delimitar las conversaciones a las categorías de estudio.

Para finalizar se realizó una mesa de trabajo entre los estudiantes, los tutores académicos, comunitarios, los coordinadores y asesores académicos, con el fin de determinar las brechas por cerrar y mejorar (recomendaciones) en el ejercicio práctico del PSC, gracias a las experiencias adquiridas.

Sujetos y objeto de estudio: Los sujetos de estudio fueron los actores principales en el proyecto del servicio comunitario ejecutado, representados por los estudiantes del proyecto (prestadores de servicio comunitario), tutores académicos, tutor comunitario, asesores de los proyectos de servicio comunitario, comunidad atendida, empresa privada y entes gubernamentales. Los asesores de los Proyectos de Servicio Comunitario fueron quienes coordinaron y gestionaron la ejecución de los proyectos, bajo los lineamientos establecidos en el Servicio Comunitario, según la Universidad Simón Bolívar (2012).

Por otra parte, el objeto de estudio se estableció en el análisis de las interacciones y funcionamiento de las actividades realizadas en el ejercicio del PSC, es decir de la forma del cómo y el para qué realizaron esas actividades, relacionadas a seis tipos de actuaciones: Las realizadas por: estudiantes (prestadores de servicio comunitario), tutores (académico y comunitario), coordinadores o asesores académicos, comunidad atendida, empresa privado y los entes gubernamentales.

Sobre la población y muestra: La población atendida, estuvo conformada por trabajadores de una empresa concesionaria procesadora de alimentos(32), una organización no gubernamental vecina a la USB (54), clientes de la organización no gubernamental (2.000), profesores y personal administrativo de la USB relacionados con el PSC(15),representantes de empresas privadas, como clubes de la región y microempresas de reciclaje (6), y representantes de organismos gubernamentales como Alcaldía, Gobernación, Junta Comunal (6). Donde los grupos etarios estuvieron conformados por edades comprendidas entre los 13 a 62 años, de las cuales la mayor parte son mujeres (64%), residentes en las zonas aledañas a la USB-Sede Litoral, y solo un 10% residen fuera de la zona señalada.

En el proceso de recolección de datos, la selección de la muestra obedeció al tipo y cantidad de información que se necesitaba en cada momento de la investigación, por lo que se trabajó con muestras pequeñas, grupos entre 5, 10, 20 y 30 personas aproximadamente, en cuatro cohortes de servicio comunitario.

DESARROLLO

A continuación se exponen los resultados del análisis del Proyecto de Servicio Comunitario, según los objetivos específicos planteados.

Descripción del proceso exploratorio realizado por los estudiantes, ante el ejercicio del PSC: El proceso exploratorio de los estudiantes se realizó en las actividades de diseño, capacitación, ejecución y evaluación de las comunidades atendidas. En este sentido los estudiantes reportaron en el diseño, capacitación y evaluación: Interés en participar en el PSC como una forma de cumplir una obligación académica, exploración de nuevas actividades(capacitación, diagnóstico, ejecución del plan y evaluación de resultados), exceso de actividades para el tiempo disponible, lo que dificultó la ejecución exhaustiva de todo el proyecto

en una sola cohorte, dificultad para conseguir líderes comunales, apoyo empresarial y gubernamental, necesidad de diseñar talleres de inducción e introducción al proyecto, desarrollo y producción de los materiales didácticos, mayor asistencia a las asesorías con el tutor comunitario, falta de promoción del PSC, dificultad para generar diagnósticos sobre al MRD-NP, desconocimientos en seguridad y salud ocupacional, y desorganización en las comunidades de práctica profesional.

Los reportes de la actividad de ejecución (entendida como las acciones de colocación, venta, distribución e integración de mecanismos públicos y privados para el reciclaje) se refieren al aspectos productivos como: falta de evidencias que reporten resultados en MRD-NP, poca coordinación de acciones entre líderes gubernamentales (Alcaldía, Gobernación, Junta comunal) y la Universidad Simón Bolívar por medio del PSC, contacto con una Alcaldía lejana que ofreció brindar apoyo para copiar su sistema en el MRD-NP, llamado “Baruta recicla” anunciado en la primera página web de la Alcaldía de Baruta (2017), conversaciones con una microempresa que recicla vidrio, otra de aluminio, y dos de vidrio.

Con base en lo expuesto se recogen los resultados de los aportes logrados de la interacción de saberes y experiencias vividas entre estudiantes prestadores del servicio comunitario, tutores académicos, tutores comunitarios, comunidad, empresa privada y entes gubernamentales entrevistados.

Identificación de las visiones ofrecidas por los actores involucrados en el proyecto: Una vez identificadas las visiones de los diferentes actores, y siguiendo con la metodología de sugerir nuevas interrogantes como resultado del análisis, se plantearon las siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son las situaciones observadas?, ¿las subcategorías que se desprenden de estas situaciones?, ¿Qué documentos sustentan las acciones y posibilitan de otras nuevas? Estas interrogantes permiten responder con los siguientes resultados:

Las situaciones observadas fueron: la comunidad demostró un marcado interés por aprender e implementar acciones tendientes al MRD-NP, donde se lograron ejecutar charlas cortas, de máximo 3 horas al día. Al realizar las charlas se evidenció el interés en el reciclaje como actividades de manualidades. Esto desestimuló a los estudiantes en el ejercicio del PSC, ya que están enfocados en la capacitación para la reducción o eliminación de lo que se denomina “basura”, lo cual implica un adiestramiento en las tres “R”, es decir la reducción reutilización y reciclaje de materiales.

Las subcategorías que se desprenden de éstas situaciones son la necesidad de: beneficio comunitario, coordinación de acciones, resultados efectivos, aprendizaje vivencial, comunicación efectiva, redes de encuentro, divulgación, voluntariado, ciudadanía, vinculación con actividades rutinarias, agradecimiento efectivo a y afectivo, emprendimiento, compromiso para la integración, búsqueda de relaciones

cercanas en lo operativo, ver el SC como un proyecto que aporta a la empresa y apertura a la ejecución de acciones tendientes al desarrollo comunitario.

Los documentos que sustentan las acciones y posibilitan otras nuevas son: experiencias empíricas resultantes de las encuestas realizadas por los estudiantes, resultados de los proyectos de servicios comunitarios, artículos científicos que consideran temas en el manejo del residuos no peligrosos como los de Reyes, Pellegrini y Reyes (2015), Carreño y Villarte (2015), Sánchez et al. (2014), Universidad Simón Bolívar (2012), entre otros, por el énfasis de considerar el voluntariado, ya que permitir validar su cumplimiento. Dados los resultados preliminares se organizaron los datos por categorías como se expone a continuación.

Identificación de las categorías emergentes de los resultados descritos: Las subcategorías emergentes resultantes de la vinculación de necesidades que surgieron del análisis de todos los datos recogidos se exponen a continuación:

- 1) Comunidad: esta categoría emerge por ser el espacio, y foco de atención para el ejercicio del Servicio Comunitario. Las causas nacen al observar los prejuicios del alumnado con respecto a la comunidad, relacionados a un supuesto ejercicio en el Servicio Comunitario deseado por la comunidad, lo que se contradice en la práctica ya que la comunidad no participa al principio desde el voluntariado, sino desde intereses económicos, sin embargo luego de la participación la comunidad se sensibiliza en el MRD-NP. En este sentido se observaron esfuerzos en coordinar acciones atractivas para asegurar la participación debido a la poca afluencia de la comunidad en el ejercicio del Servicio Comunitario en la primera convocatoria. Para ello se plantearon actividades creativas que buscaban integrar a la comunidad relacionando esto a sus necesidades, sin embargo no se consiguió una participación constante y uniforme por parte de todos los integrantes de la comunidad. Esto se reflejó al comprobar la inexistencia de comunidades de práctica profesional y la poca rigurosidad técnico-científica en el manejo de la seguridad y salud laboral en las comunidades atendidas.
- 2) Brechas del proyecto: la categoría nace de observar las potenciales mejoras del proyecto y diversos resultados, como baja efectividad entre la planificación y la ejecución, búsqueda de un aprendizaje vivencial, percepción poco atractiva para los docentes, percepción equivocada del proyecto ante la comunidad, la empresa privada, entes gubernamentales del Estado Vargas, escaso voluntariado, dificultad de conseguir líderes comunitarios, desconocimiento de las normas.
- 3) Factores de divulgación: esta categoría emerge al observar diferencias entre lo esperado y lo obtenido en aspectos vinculados al proyecto por desconocimiento de los actores involucrados, en los objetivos del proyecto, sus limitaciones, alcances y propósitos, así como las normas y reglamentos a lo interno de la Universidad. La desinformación no permite plantear en la comunidad posibilidades

en el MRD-NP, ya que al desconocer el PSC, no hay posibilidades de plantearse microproyectos como semilleros de emprendimiento entre otros.

4) La integración de los grupos de interés para la sostenibilidad en el MRD-NP: la categoría emerge por el constante diálogo sobre la necesidad de la acción colaborativa, de todos los stakeholders y actores en la Responsabilidad Social, como entes gubernamentales, comunidad, universidad, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, Iglesia, entre otros. En este sentido los grupos de interés deberían adoptar un nivel de responsabilidad que permita la cohesión natural, con los proyectos de servicio comunitario, por lo que sería interesante que existiera una visión de Responsabilidad Social Estatal, que aunque pudiera considerarse redundante por ser la esencia de la actuación del Estado es necesario crear mecanismos que aseguren el ejercicio de la Responsabilidad Social, incluso en el Estado, Gobierno o Sector Público como lo plantea Ruiz (2014).

CONCLUSIONES

A partir de los objetivos planteados en la presente investigación, se puede concluir que dado los resultados preliminares ofrecidos por los estudiantes, se logró presentar una mirada diferente por medio de categorías emergentes. Estas categorías se estructuraron en cuatro dimensiones: comunidad, brechas del proyecto, factores de divulgación y finalmente integración de los grupos de interés para la sustentabilidad en el MRD-NP.

En la primera categoría, sobre la Comunidad, se evidenciaron las subcategorías que el Servicio Comunitario debe atender en las comunidades, para lograr una mayor vinculación universidad-comunidad, en el marco de las proposiciones de la Responsabilidad Social Universitaria, como lo plantea Gil (2015), y esto tiene que ver con el desarrollo de comunidades de práctica profesional en el MRD-NP. Esto debido a que no se observaron comunidades aprendientes, solo se observaron comunidades que ejercen actividades laborales de manera no organizada ni estructurada, donde tampoco se observaron grupos sociales o recreativos organizados para el fomento del aprendizaje colaborativo como lo plantea (Gairín & Barrera, 2014) donde no se observó la integración social.

Al explorar los aspectos sociales se concluye que la comunidad reporta poca aceptación a los planteamientos referidos por los estudiantes y proponen nuevas formas para el MRD-NP, estos desencuentros desestimulan ambas partes si no son tratadas como conflictos por solucionar, y pueden arriesgar el ejercicio del proyecto. Esto se pudo subsanar luego de intervenciones con herramientas de coaching ontológica, se logró observar comportamientos de equidad y respeto por parte de los estudiantes, lo cual se interpretó por los representantes de la comunidad como una conducta ciudadana, y ambas partes concibieron ésta conducta como valor

esencial para el MRD-NP, que busca mostrar una imagen cívica en pro del desarrollo del proyecto.

En consecuencia de lo anterior, se pudo determinar que la falta de una organización sistemática en lo social no permite un accionar de estrategias de sostenibilidad para lograr un feliz término en un Programa de MRD-NP, ya que no se observa una organización de la comunidad enfocada al manejo del cambio social por medio del conocimiento y su implementación práctica como lo plantea Andino (2014), quien muestra un orden social para el desarrollo de programas y proyectos como acciones posibles, desde comunidades organizadas gracias a la comunicación.

Adicional a lo mencionado, los estudiantes demostraron ser capaces de transmitir sus conocimientos, donde la gestión de las relaciones entre los alumnos, alumnos-tutor académico, alumnos-tutor comunitario y alumnos-comunidad deben ser observados continuamente para el buen ejercicio del PSC.

La comunidad atendida inicialmente se conformó por trabajadores de una concesión de comedor universitario, y luego del análisis de ésta primera cohorte se descubrió la importancia de incorporar, no solo a las comunidades que producen residuos y desechos como producto del ejercicio laboral, sino también producto de la actividad social, típica de la región costera por ser grandes generadores de residuos y desechos, y también de la actividad doméstica producto de los habitantes de la región.

En los resultados obtenidos, de todas las cohortes, no se consiguieron reportes que vincularan a entes estatales ni gubernamentales, microempresas ni empresas privadas de gran envergadura de la región, en acciones tendientes al desarrollo del MRD-NP con las comunidades atendidas. Además se evidenció el desconocimiento por parte de las comunidades sobre las necesidades específicas para el emprendimiento en el MRD-NP en conjunto con todos los grupos de interés.

Con respecto a los hallazgos sobre el manejo de residuos y desechos no peligrosos, las comunidades atendidas no relacionan estos temas con la seguridad y salud laboral, sin embargo declaran que sin son importantes para el ejercicio de sus funciones laborales, pero en términos de exigencias al patrono sobre los recursos materiales que esto conlleva. Esto permite inferir el desconocimiento de las comunidades atendidas sobre la responsabilidad compartida de la comunidad en las normas de seguridad y por lo tanto en la responsabilidad social.

Por otra parte, las brechas del proyecto se enfocan en la necesidad de actualizar cada cohorte del proyecto con los resultados de la cohorte anterior, y generar nuevos recursos empíricos. Un ejemplo a destacar es el hecho de mirar el MRD-NP como un proyecto interesante por parte de los estudiantes, pero poco atractivo para la empresa privada por relacionarlo solo con el reciclaje y la indigencia. Sobre la categoría emergente denominada Factores de Divulgación, en la que subyacen

todas las normas, reglamentos, procedimiento y principios rectores necesarios para el MRD-NP, se pudo observar la necesidad de divulgación constante lograr acciones de Responsabilidad Social Universitaria relacionadas con las propias funciones de la universidad, basadas en la Investigación, docencia y extensión como lo plantea Gil (2015), y lograrla sensibilización en la comunidad.

Luego del análisis de todas las categorías emergentes se puede concluir que no están engranados todos los grupos de interés en pro del desarrollo de proyectos que apunten de manera organizada y estructurada con una única misión y visión. Por lo que faltaría desarrollar una propuesta de Responsabilidad Social Comunitaria (RSC) que procure la toma de conciencia ciudadana para el aprendizaje, ya que aunque es la comunidad quien recibe el ejercicio del apoyo de ambas partes (RSE y RSU), no existe un orden o estructura que permita que estos dos ejercicios se engranen y articulen con las comunidades. En cambio si esta estuviese estructurada u ordenada para recibir los apoyos mencionados, podrían engranar con mayor facilidad estas tres responsabilidades (RSC-RSE-RSU).

Es importante mencionar que la frase de Responsabilidad Social Comunitaria se ha utilizado en programas o proyectos, propuestos desde organizaciones gubernamentales y/o universitarias, para procurar el desarrollo sustentable o sostenible de determinadas comunidades. Esto no es lo que se propone en este caso, en esta propuesta se plantea que la Comunidad en general adopte este concepto para ser desarrollado como base o fundamento para la creación de programas o proyectos que le permitan enlazarse con el resto de programas o proyectos de la Responsabilidad Social de otros organismos como universidad, Estado o empresa. Dado lo expuesto se propone incorporar la Responsabilidad Social Comunitaria (RSC) como un nuevo concepto que plantea fomentar la visión estratégica, basada en el desarrollo ético de la comunidad, para asegurar el compromiso del desarrollo de la comunidad, al gestionar lo considerado como posible (basado en diagnósticos), jerarquizar prioridades y facilitar la implantación de proyectos.

En este mismo orden de ideas, al no observar participación activa del Estado enfocada en la Responsabilidad Social, a pesar de ser el deber ser, como lo mencionan Sanín (2014), el poder contar con lineamientos claros que engranen como filosofía de Responsabilidad Social Estatal, se podría ejecutar proyectos hacia las comunidades. Al vincular todo lo expuesto, y para finalizar, se plantea la necesidad de establecer enlaces estratégicos y desarrollar investigaciones entre los proyectos de las diferentes tipos de Responsabilidades Sociales como las ya existentes (Responsabilidad Social Empresarial y Universitaria) y las que aún no se han desarrollado como la Responsabilidad Social Comunitaria y la Responsabilidad Social Estatal.

RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones recogidas se plantea la necesidad de determinar nuevas expectativas y necesidades de las comunidades y grupos de interés, así como integrar y sensibilizar a éstas comunidades en el MRD-NP para desarrollar proyectos vinculados con el actual, que permitan promover la responsabilidad social desde lo sostenible y lograr una mayor acción ciudadana.

Desarrollar un modelo de Responsabilidad Social Comunitaria que sirva de marco referencial para generar una mejor organización en las comunidades para el proceso de aprendizaje, implementación y ejecución de todos aquellos proyectos que sean interesantes para esa comunidad y logren ser tan sustentables como la Responsabilidad Social Empresarial como lo plantean Aguilera y Puerto (2012). Esto evitaría mirar a las comunidades como estructuras desordenadas o necesitadas de apoyo para convertirse en los protagonistas de sus propios cambios.

Incluir en el programa del servicio comunitario la capacitación del estudiante para el manejo apropiado de conflictos, con el objeto de empoderarlo de herramientas que le permitan ser más proactivo en la relación con los grupos de interés.

Se plantea agregar como áreas de acción del PSC el ejercicio social (en playas) y doméstico (en grupo de hogares), y continuar con la búsqueda de otras áreas de trabajo, diseñar campañas de divulgación para el MRD-NP, basadas en logros alcanzados para asegurar la participación del voluntariado de los actores claves del proyecto, investigar los factores que limitan la sostenibilidad de proyectos de emprendimiento en el MRD-NP y diseñar correctivos en conjunto con los grupos de interés, profundizar el impacto en el medio ambiente, incrementar la conciencia en la seguridad y salud laboral y procurar el desarrollo sustentable de la región por la implementación de diversos proyectos en red o de macroproyectos de interés social.

En conclusión se recomienda reestructurar el proyecto servicio comunitario, en función de la integración de saberes y expectativas de la comunidad atendida, las expectativas y aportes del Estado y de la empresa privada, para la apropiación del ejercicio en el MRD-NP para asegurar su pertinencia. Esto con fin de que la comunidad reciba un apoyo multidimensional nacido de la integración de la universidad con la comunidad, la empresa privada y el Estado venezolano, todo sobre la base de resultados de nuevas investigaciones bajo diversos paradigmas y líneas de trabajo, que permitan analizar los fenómenos planteados.

REFERENCIAS

- AGUILERA A. & PUERTO D. P. (2012). Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social. Revista científica Pensamiento y Gestión, No 32: Ene-Jun 2012. ISSN electrónico 2145-941X. Recuperado de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/3977/3864>

AGUIRRE, J. C. & JARAMILLO, L. G. (2012). Aportes del Método Fenomenológico a la Investigación Educativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2012, 51-74. Universidad de Caldas Manizales, Colombia.

ALCALDÍA DE BARUTA. (2017). Página web de la Alcaldía. Recuperado de <http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/v2/baruta-recicla/>

ANDINO, E. M. (2014). Desarrollo comunitario en articulación con el conocimiento, poder y comunicación. *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, vol. 10, núm. 28, mayo-agosto, 2014, 64-81. Fundación Miguel Unamuno y Jugo. Maracaibo, Venezuela. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/709/70930408004.pdf>

BÁEZ J. & PÉREZ D. T. (2014). El Método Cualitativo de Investigación desde la Perspectiva de Marketing: el Caso de las Universidades Públicas de Madrid. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Madrid. España. Recuperado de <http://eprints.ucm.es/29615/1/T35974.pdf>

CARREÑO A. & VILLARTE L. (2015). Informe del Proyecto de Servicio Comunitario “Adiestramiento a Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el MRD-NP Generados como Consecuencia de las Actividades Laborales y Sociales”. Decanato de Extensión Universitaria, Coordinación de Cooperación Técnica y Desarrollo Social. Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral, Unidad del Programa de Acción Social y Servicio Comunitario, Estado Vargas, Venezuela.

CARRILLO N., VISBAL E. T., & CLAUDEVILLE M. M. (2014). Proyecto de Servicio Comunitario: “Adiestramiento a las Comunidades de Práctica Profesional de Camurí Grande en el MRD-NP, Generados Como Consecuencia de las Actividades Laborales y Sociales”. Universidad Simón Bolívar, Sede Litoral, Unidad del Programa de Acción Social y Servicio Comunitario, Estado Vargas, Venezuela.

GAIRÍN J. & BARRERA A. (2014). Organizaciones que Aprenden y Generan Conocimiento. Equipo de desarrollo organizacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España. ISBN: 978-84-9987-165-3. Wolters Kluwer.

GIL, D. (2015). Responsabilidad Social Universitaria: Más Allá de la Extensión y Proyección Universitaria. *REVISTA ENSAYOS. AÑO 8, N° 8. JULIO - DICIEMBRE DE 2015*. Páginas: 146-157. Recuperado de www.revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/issue/download/4511/569

HAMUI, A. & VARELA, M. (2013). La Técnica de Grupos Focales. Recuperado de <http://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-articulo-la-tecnica-grupos-focales-S2007505713726838#elsevierItemBibliografias>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2012). Generación y manejo de Residuos Sólidos en Venezuela. Recuperado de http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales/Residuos_Solidos/pdf/2013.pdf

MARTINS, F. & CLAUDEVILLE, M. M. (2013). Gerencia Universitaria y Responsabilidad Social Universidad Simón Bolívar, sede Litoral. Recuperado de <http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revistadeinvestigacion/article/view/3082>

PALELLA S. & MARTINS F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas, Venezuela. Editorial FEDUPEL.

REYES, A., PELLEGRINI, N. & REYES, R. E. (2015). El reciclaje como alternativa de manejo de los residuos sólidos en el sector minas de Baruta, Estado Miranda, Venezuela Revista de Investigación, vol. 39, núm. 86, septiembre-diciembre, 2015, 157-170. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. Recuperado de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:abAGYZHjtBgJ:www.redalyc.org/pdf/3761/376144131008.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve>

RUIZ, C. (2014). Responsabilidad Social Pública y Calidad Democrática. Derecho y Cambio Social, 11(37), 2-17. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4750240.pdf>

SÁNCHEZ, R., NAJUL, M. V. BLANCO, H., ALBERDI, R., ARCAYA, J., MORELLO, L., LOVERA, J. & PALLOTTA, E. (2014). Formulación de un Plan de Gestión Integral de Desechos y Residuos Sólidos para el Estado Bolivariano de Miranda - EBM. Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 29 (4), 75-92. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652014000400008&lng=es&tIng=es

SANÍN, P. (2014). De la Responsabilidad Social Estatal a la Responsabilidad Social Empresarial: Gobernanza Neoliberal y Condicionamiento de Derechos. Diálogos de Derecho y Política. Número 15. Año 6. ISSN 2145-2784. Septiembre-diciembre de 2014. Recuperado de <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/21765/17953>

SCHETTINI, P. & CORTAZZO, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. Facultad de Trabajo Social. Argentina. Editorial de la Universidad de la Plata. Libros de Cátedra. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49017/Documento_completo.pdf?sequence=1

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR. (2016). UPEL. Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales Caracas- Venezuela. Recuperado de <https://todotutoriales.com.ve/manual-de-trabajos-de-grado-de-especializacion-y-maestria-y-tesis-doctorales-fedupel-descargar-pdf/>

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. (2012). Guía del Estudiante. Recuperado de http://www.dide.usb.ve/sites/default/files/pdf/guia_estudiante_2012_13.pdf